

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

БАЛТАЧЕЕВА Н.А.,
д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры
управления персоналом и экономики труда,
ГОУ ВПО «ДОННУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье изучено современное состояние системы социальных услуг путём определения существующих проблем и перспектив развития. Определено, что негосударственный сектор в сфере социальных услуг играет важную роль в социальном и пенсионном обеспечении населения. Выявлено, что развитие негосударственного сектора в системе социальных услуг должно стать одним из стратегических инвестиционных источников, направленных на поддержание экономического роста за счёт взаимодействия с государственным сектором.

Ключевые слова: социальные услуги, система социальной защиты, негосударственный сектор, население, социальное обеспечение

PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE SOCIAL SERVICES SYSTEM IN MODERN CONDITIONS

BALTACHEEVA N.A.,
Doctor of Economics, Professor, Professor of
Personnel Management and Labor Economics
Department,
SEI HPE «DONNU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article devoted studies the current state of the social services system by identifying existing problems and development prospects. It is determined that the non-state sector of social services plays an important role in the social and pension systems of the population. It is revealed that the development of the non-state sector in the system of social services should become one of the strategic investment sources aimed at supporting the economic growth through interaction with the public sector.

Keywords: social services, social services, social protection system, non-state sector, population, social care

Постановка задачи. В экономически развитых государствах социальная защита является важнейшей частью национальной экономики, затраты на которую составляют более четверти

внутреннего валового продукта. В настоящее время в развитых государствах преобладает такая форма организации экономики, как социально ориентированное рыночное хозяйство, которая базируется на обеспечении социально-экономической стабильности в обществе.

Актуальность. Недостатком современной системы социальных услуг является то, что в ней отсутствует комплексный подход к оказанию всесторонней помощи конкретному человеку с учетом интеграции всех необходимых видов социальной помощи и услуг, способствующих выведению человека из состояния бедности, преодолению сложных жизненных обстоятельств, предотвращению, уменьшению и устранению социальных проблем. Таким образом, существующая система предоставления социальных услуг может характеризоваться низкой эффективностью в силу несоответствия реальным потребностям социально уязвимых граждан, нуждающихся в социальной защите.

Рационализация системы учреждений социальной защиты населения должна сопровождаться повышением уровня социальных технологий работы, что влечёт модернизацию оценки их эффективности в совокупности, что обуславливает актуальность выбранной темы.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам изучения системы социальной защиты, в том числе социальных услуг, в частности, на международном уровне, определения возможностей ее совершенствования и реформирования посвящено много работ современных ученых, а именно: Петрушевой В.В. [1], Шибяевой М.В. [2], Бугаевой А.А. [3] и др.

В периоды кризиса возникают и значительно усугубляются всевозможные социальные проблемы, требующие изменений, поскольку стандартные методы их решения больше не подходят или могут быть не практичными. Именно поэтому необходимо изучение и использование инновационных и нестандартных решений, а также новых идей, которые могут формировать и применять методы решения существующих социальных проблем.

Цель статьи заключается в изучении современного состояния системы социальных услуг Донецкой Народной Республики путём определения существующих проблем и перспектив развития.

Изложение основного материала исследования.

В современных условиях ведения экономических процессов, основанных на рыночных распределительных принципах, социальная система, которая находится в государственном управлении, нуждается в модернизации или даже реформировании. Именно поэтому наряду с системой общеобязательного социального обеспечения и страхования выделяют негосударственный сектор.

Особую важность в сложившихся социально-экономических условиях приобретает проблема формирования и использования средств государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики [1]. Внебюджетные фонды выступают одним из главных субъектов государственной системы социальной защиты Донецкой Народной Республики.

Негосударственный сектор в системе социальных услуг играет важную роль в социальном и пенсионном обеспечении населения. В большинстве случаев данный сектор способствует обеспечению достойного уровня жизни либо после ухода на пенсию, либо при наступлении страхового случая или сложных жизненных обстоятельств. Другая, не менее важная, функция негосударственного сектора системы социальных услуг состоит в том, что он представляет собой источник долгосрочных инвестиций, необходимых для экономического развития страны. Именно поэтому развитие негосударственного сектора в системе социальных услуг должно стать одним из стратегических инвестиционных источников, направленных на поддержание экономического роста государства.

Взаимосвязь государственного и негосударственного секторов в направлении модернизации сферы социальных услуг, исходя из мирового опыта, показывает положительную динамику развития всей системы социальной защиты.

Предоставление услуг через независимого подрядчика, а не через государственные учреждения – более эффективно, потому что учреждения негосударственного сектора могут предоставлять социальные услуги наиболее высокого качества, иметь рациональную организацию и оплату труда, использовать такие ресурсы, как волонтерская работа, инициативность и активность членов некоммерческой организации, психологическую поддержку на основе принципа «равенства», альтернативные материальные ресурсы в виде пожертвований, грантов, членских

взносов, направлять доходы от собственной деятельности на развитие системы социальных услуг и повышение их качества.

Кроме того, по мнению ряда авторов, важным является тот факт, что деятельность негосударственных организаций вносит в социальную сферу элементы конкуренции, тем самым повышая эффективность функционирования рынка социальных услуг. Это, в свою очередь, означает, что на выполнение прежних социальных функций потребуется меньшее количество финансовых ресурсов, а значит, появится возможность инвестировать в обеспечение социального роста в будущем большее количество средств [2].

Негосударственному сектору может по праву принадлежать передовая роль в предоставлении социальных услуг на уровне общественных отношений. Благодаря своей мобильности и творческим подходам, данный сектор способен обеспечить выявление и удовлетворение потребностей различных социально уязвимых групп населения, одновременно способствуя развитию конкурентоспособных социальных услуг.

В своей работе учреждения негосударственного сектора руководствуются ожиданиями и интересами своих клиентов, имеют большой опыт помощи им, чаще ориентируясь на международный опыт в данном направлении. Благодаря непосредственной близости к клиентам они могут выполнять специфические функции, которые государство или не может выполнять, или их организация будет требовать значительных административных и финансовых ресурсов.

Оба сектора в значительной части оказывают услуги коллективного характера и ориентированы на реализацию тех или иных целей. Однако государство может предоставить только тот набор и объем услуг, которые готово поддерживать и оплачивать за счет средств бюджета. В этой связи оно вынуждено ориентироваться на стандартные, усредненные потребности и не в состоянии оперативно реагировать на быстро меняющийся потребительский спрос. Негосударственный сектор, напротив, является эффективным исполнителем социальных услуг. Его отличительной особенностью является способность оперативно реагировать на потребности граждан и возникающие социальные проблемы, и низкие административные издержки. Кроме того, местоположение негосударственных организаций является большим преимуществом: как правило, организация

создается в месте непосредственного потребления услуг. Это в совокупности гарантирует повышение качества и количества предоставляемых услуг, обеспечение их доступности [3].

В связи со сложившейся политической ситуацией и ориентацией политики Донецкой Народной Республики на интеграцию с Российской Федерацией, в системе социальных услуг целесообразно выделить социально ориентированные некоммерческие организации, которые функционируют в РФ и могут быть созданы в ДНР как дополнительный инструмент системы социальной защиты. В Донецкой Народной Республике на данном этапе отсутствуют такие субъекты, как негосударственный пенсионный фонд (социально-экономические услуги) и социально ориентированные организации, которые могут осуществлять все виды социальных услуг как в комплексе, так и единично.

Социально ориентированная некоммерческая организация – это некоммерческая организация, созданная в предусмотренных действующим законодательством формах и осуществляющая деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества [4], а также реализацию социальной политики путем предоставления социальных услуг.

Совершенствование некоммерческого сектора, расширение практики социальной ответственности в отечественной бизнес-среде, стремление к быстрому применению опыта Российской Федерации – необходимые предпосылки для развития сферы социальных услуг. Это, в свою очередь, является серьёзным шагом на пути к модернизации системы социальной защиты населения путем объединения и использования внутренних ресурсов.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Развитие инфраструктуры негосударственного сектора в сфере социальных услуг – это важный элемент системы социальной защиты, представляющий собой совокупность субъектов – поставщиков социальных услуг как самостоятельно, так и в тесной взаимосвязи с государственным сектором. На данный момент в Донецкой Народной Республике предусмотрен ряд налоговых льгот для некоммерческих организаций, но нет дополнительных привилегий по социальному направлению для коммерческих организаций, что требует дополнительного детального изучения.

Список использованных источников

1. Петрушевская В.В. Аналитический обзор бюджетного законодательства Донецкой Народной Республики и его роль в финансовой системе государства / В.В. Петрушевская // Сборник научных работ серии «Экономика». – 2020. – № 19. – С. 168-180.

2. Шibaева М.В. Совершенствование системы управления развитием негосударственных некоммерческих организаций региона в сфере предоставления социальных услуг: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)»: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. экон. наук / М.В. Шibaева. – Санкт-Петербург, 2014. – 22 с.

3. Бугаева А.А. Предпосылки создания и развития негосударственного сектора предоставления социальных услуг и его роль / А.А. Бугаева // Вестник науки и образования. – 2018. – Т. 1. – № 5(41). – С. 85-88.

4. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ // СПС КонсультантПлюс: Законодательство: Версия проф. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/.

УДК 33.339.16

DOI

МНОГОФОРМАТНАЯ ТОРГОВЛЯ КАК БАЗИС РАЗВИТИЯ КОМФОРТНОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ

**БАРКАЛОВА Н.А.,
старший преподаватель кафедры
коммерции и таможенного дела,
ГОУ ВПО «ДОННУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье уточнены возможные модели создания благоприятной правовой и организационно-технической базы с целью дальнейшего стимулирования деловой активности участников торговли, создания конкурентной среды и создания комфортного потребительского климата для населения. Сформирован приоритетный ряд задач в исследуемой сфере с целью создания дополнительных рыночных механизмов, которые будут способствовать росту и развитию торговли в Российской Федерации с учетом прогнозируемых внешних и внутренних условий, эффективного использования их ресурсов и потенциала, в том числе за счет